

मायामयमिदमखिलम्.....

T. NARASIMHA SHETTY

Research Scholar, Srinivasa Yoga Samskrit Research Centre, Mukka. Suratkal,
Mangaluru

Email id - hitha9613@gmail.com

सारः (ABSTRACT)

माया स्व-आवरणशक्त्या मेघस्य सूर्यावरणमिव ब्रह्म आवृत्य अस्माकं स्वस्वरूपब्रह्मणः अवगमनं यथा न भवेत् तथा करोति । माया स्वविक्षेपशक्त्या रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः इति, शुक्तौ रजतमिव निर्गुणे निर्विकारे एकस्मिन् अद्वितीये ब्रह्मणि नामरूपात्मकं इदं जगत् दृश्यते । जगन्मिथ्या नाम इदं शशविषाणमिव सर्वथात्मना असत्यमिति अर्थः नैव । यतः जगतः एतत् रूपं अस्माकं सर्वावस्थासु अबाधितं न भवति । तन्नाम जाग्रदवस्थायाम् अस्माकं अनुभववेद्यमिदं जगत् सुषुप्त्यवस्थायाम् अस्माकं अनुभवः न भवति । तुरीयावस्थायां तु अस्य जगतः अनुभववेद्यं किञ्चिदपि न भवति । परन्तु ब्रह्म अथवा आत्मा तु सर्वासु अवस्थासु एकप्रकारकमेव अबाधितं भवति । तस्मात् ब्रह्म केवलं सत्यम् इति ।

प्रस्तावना

दृष्टिगोचरं माया, अगोचरं अव्यक्तं च सत्यम् । शरीरस्य अङ्गानि सर्वाणि दृष्टिगोचराणि । एतेषाम् अवयवानां सृष्टेः कारणीभूतः आत्मा केवलं सत्यम् । अयमात्मा अयस्य कस्यापि इन्द्रियस्य गोचरं न भवति, परं सर्वस्य अपि अधिष्ठानम् अस्ति । तर्हि ज्ञानाधिकरणम् आत्मा इति । ज्ञानम् आत्मनः गुणः, गुणी अपि । अयमात्मा गगनमिव सर्वव्यापी, नित्यश्च । यानि दृष्टिगोचराणि भवन्ति तानि परिवर्तन्ते, षड्विकारान् च प्राप्नुवन्ति । तस्मात् तानि न नित्यानि । यन्न व्येति तद् सत्यम्, स एव आत्मा ।

विषयप्रस्तुतिः

आत्मनः स्वरूपम्

आत्मा द्विविधः - जीवात्म परामात्मा चेति । यथा परमात्मा नित्यशुद्धः तथा जीवात्मा अपि । अन्यानि सर्वाणि मिथ्यानि । देहः दृश्यते, परं यथा दृश्यते तथा कदापि नास्ति । नित्यं परिवर्तते । शरीराणि अवस्थान्तराणि प्राप्नुवन्ति । शैशवास्थातः कौमारावस्था, कौमारतः यौवनावस्थां च प्राप्नोति अन्ते नाशं विन्दते । जायते, वर्धते, परिणमते, क्षीयते, अन्ते च नश्यति । एवं षड्विकारान् या प्राप्नोति सा माया । आत्यन्तिकं सत्यं वस्तु केवलम् एकमेव । तत् निर्गुणं, निराकारं, अद्वितीयं च विद्यते । प्रपञ्चे परिदृश्यमानं एतत् नानात्वं केवलं नामरूपैः । एतानि नामरूपाणि एव माया । एतां मिथ्या अथवा भ्रमा इति वदन्ति । यथा अस्माभिः ध्रियमाणानि अगुलीयक-हार-कङ्कण-वलय-इत्यादीनि व्यवहारे भिन्नभिन्नानाम्ना युक्तानि परन्तु एतेषां सर्वेषाम्

आभरणानाम् अधिष्ठानम् कनकमेकमेव । तथैव ब्रह्म एकमेव सकलात्मकम्, विविधानि वस्तूनि नामरूपात्मकेन भ्रमेण वैविध्यमयानि दृश्यन्ते । अज्ञानेन अस्माकं व्यवहाराः मायोपहितमेव दृश्यन्ते। मायायाः आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिः इति सामर्थ्यम् अस्ति । माया स्व-आवरणशक्त्या मेघस्य सूर्यावरणमिव ब्रह्म आवृत्य अस्माकं स्वस्वरूपब्रह्मणः अवगमनं यथा न भवेत् तथा करोति । माया स्वविक्षेपशक्त्या रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः इति, शुक्तौ रजतमिव निर्गुणे निर्विकारे एकस्मिन् अद्वितीये ब्रह्मणि नामरूपात्मकं इदं जगत् दृश्यते । जगन्मिथ्या नाम इदं शशविषाणमिव सर्वथात्मना असत्यमिति अर्थः नैव । यतः जगतः एतत् रूपं अस्माकं सर्वावस्थासु अबाधितं न भवति । तन्नाम जाग्रदवस्थायाम् अस्माकं अनुभववेद्यमिदं जगत् सुषुप्त्यवस्थायाम् अस्माकं अनुभवः न भवति । तुरीयावस्थायां तु अस्य जगतः अनुभववेद्यं किञ्चिदपि न भवति । परन्तु ब्रह्म अथवा आत्मा तु सर्वासु अवस्थासु एकप्रकारकमेव अबाधितं भवति । तस्मात् ब्रह्म केवलं सत्यम् इति ।

मायायाः स्वरूपम्

आदिशङ्कराचार्याः मोहमुद्गरः इति स्तोत्रगन्थे “मा कुरु धनजनयौवनगर्वं हरति निमेषात्कालः सर्वम् । मायामयमिदमखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा” मोहमुद्गरः - ११ इति अवदन् । सम्पद् आयाति याति च, जनमित्राणि च जीवने आयान्ति यान्ति च । तथैव यौवनमपि प्राप्यते नश्यति च । एतत् किमपि शाश्वतं नैव। यथा काल अतिक्रान्तः भवति तथैव नेत्राभ्यां दृष्टं सर्वं अदृष्टं भवति । तस्मात् एतत् प्राप्तमिति गर्वं मा कुरु इति अस्मान् जागरयति । धनजनयौवनानि सर्वाणि उत्पद्यन्ते। उत्पन्नस्य नाशः ध्रुवम् । तस्मात् अस्मिन् जगति चराचरवस्तूनि उत्पद्य षड्विकारान् प्राप्य नष्टाः भवन्ति । जगत् अपि गमनार्थं जातमिति अर्थः । ततः गतिशीलं जगत् परिवर्तनं प्राप्नोति एव । एतदेव मायामयमिदमखिलम् इति उक्तम् ।

एवमेव श्री दक्षिणामूर्तिस्तोत्रे अपि मायायाः स्वरूपः एवमस्ति - “विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यम् निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया” विश्वं स्वस्मिन् अन्तर्गतं चेदपि मायया दर्पणे दृश्यमानं नगरमिव, स्वप्ने तु अन्यदिव दृश्यमानं जगदिव अन्यदेव उद्भूय भ्रमं जनयति । स्वप्नप्रपञ्चे सर्वाः घटनाः मानसिकानुभवाः केवलमिति जानीमश्चेदपि यावत् स्वप्नः तावत् स्वप्नप्रपञ्चः निस्सङ्गत्वमिति बहिः दृश्यते । यदा जागरितः भवति तदैव स्वप्नघटनाः कल्पितकथाः इति आत्मनि केवलं तस्य अस्तित्वमिति, स्वप्नः एव सर्वस्य कारणीभूतमिति स्पष्टतां प्राप्नोति स्वप्नदर्शकः । एतत् भ्रमकारणेनैव भवति । ज्ञाने प्रमा भ्रमः चेति द्वौ प्रकारौ भवतः । वस्तुनः यथार्थज्ञानं प्रमा इति, विद्यमानस्य वस्तुनः अन्यथा दर्शनं नाम अयथार्थज्ञानं भ्रमः इति वदन्ति । यथार्थज्ञानं शुद्धम्, नित्यसत्यम्, ज्ञानम् कदापि परिवर्तितं न भवति । अयथार्थज्ञानम् अशुद्धम्, अनित्यम्, अविद्या इति च वदन्ति । एतत् भ्रमाज्ञानमेव माया इति उच्यते ।

दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्

अपि च श्री दक्षिणामूर्तिस्तोत्रे - “बीजस्यान्तिरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्वकल्पं पुनर्मयाकल्पित-देशकालकलनावैचित्र्यचित्रीकृतम् । मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगेव यः

स्वेच्छया ॥ इदं जगत् सृष्टेः पूर्वं बीजे अङ्कुरमिव परमात्मनि अव्यक्तस्थितौ आसीत् । मायायाः कारणतः इदानीं चित्रविचित्रं बहिः दृश्यते मायावीव महायोगीव वा स्वेच्छया वैविध्यमयं इदं जगत् यः कल्पितवान् व्यक्ताव्यक्तनामरूपैः युक्तः प्रपञ्चः अव्यक्ते यथा बीजे वृक्षः निगूढः भवति तथा सुप्तः आसीत् । बीजं सूक्ते वातावरणे स्थाप्यते चेत् भ्रूणं वृक्षरूपेण व्यक्तं भवति । बीजावस्थायां काण्ड-शाखा-पल्लव-पर्ण-पुष्प-फल-इत्यादीनि पृथक् गोचरम् अप्राप्य भ्रूणे एव अन्तस्थानि भवन्ति । यदा व्याक्तानि नयनगोचराणि भवन्ति तदा मायालीला उद्भवति । अत्र बीजं ब्रह्मरूपम्, अङ्कुरादिकं व्यक्तरूपम् । एवं दृष्टिगोचरमेव माया इत्युच्यते ।

बसवण्णः अपि स्वस्य वचनसाहित्ये एवं वदति - “जगतः स्तुतिः तव माया भगवन् ! तव स्तुतिः एव मम मनः पश्य । त्वं जगतः ज्ञाता अहं तव ज्ञाता । महागजः लघुदर्पणे यथा निगूढं स्थितः तथैव त्वं मयि निगूढः कूडलसङ्गमदेव” इति वदन् जगत् माया इति वदति । भगवद्भक्तः शिवशरणः परमात्मानं स्वहृदयमन्दिरे बन्धीकृतवान्। तन्नाम भक्तस्य मनसि माया जगत् मया सुज्ञानेन जितवान् इति तात्पर्यम् ।

शैवदर्शनपाशपदार्थः कथ्यते शक्तिभेदात् । ननु पाशश्चतुर्विधः मलकर्ममायारोध, शैवागमेषु मुख्यं पतिपशुपाशा इति क्रमात्त्रितयम्। तत्र पतिः शिव उक्तः पशवो ह्यणवोऽर्थपञ्चकं पाशाः ॥ - इति पाशः पञ्चविधः कथ्यते । बिन्दोर्मायात्मनः शिवतत्त्वपदवेदनीयस्य शिवपदप्राप्तिलक्षणपरमुक्त्यपेक्षया पाशत्वेऽपि तद्योगस्य विद्येश्वरादिपदप्राप्तिहेतुत्मात्यस्यां शक्त्यात्मना प्रलये सर्वं जगत्सृष्टौ व्यक्तिमायातीति माया । यथोक्तं श्रीमत्सौरभेये शक्तिरूपेण कार्याणि तल्लीनानि महाक्षये । जेनाः - विकृतौ व्यक्तिमायाति सा कार्येण कलादिना । इति॥ यद्यप्यत्र बहुवक्तव्यमस्ति । तथापि ग्रन्थभूयस्त्वभयादुपरम्यते ।

उपसंहारः

इत्थं माया सर्वं जगत् आवृत्य स्थिता, तस्याः बलेन सत्यं आच्छादितम् अस्ति । सत्यं कदापि न आवरणीयम् । यथा सूर्यः मेघावृत इव माया वर्तते । मेघस्य अपाकरणेन सूर्यः दृश्यते । एवं सत्यमपि । मायायाः आवर्तनशक्तिः विवर्तनशक्तिः च दुर्बलीकरणीया । ज्ञानाग्निना एताः दुष्टशक्तयः निर्मलीकरणीया । सङ्कल्पविकल्प-शक्तियुतमनः परमात्मनि सदा निक्षिपति चेत् नित्यः शुद्धः निर्विकारः आत्मा सदा अनुभवसिद्धः भवति । यदि ज्ञानेन आत्मनः अनुभवः ज्ञातः तर्हि परमात्मनः विषये यथार्थज्ञानं सिद्ध्यति । समुद्रस्य बिन्दुमात्रजलसेवनेन समग्रस्य समुद्रस्य जलं लवणयुक्तं इति यथा ज्ञानं तथा आत्मानं आवृतां मायां तस्याः क्रियां च यदा वयं जानीमः तदा सत्यांशः ज्ञायते । मायां विना सत्यं न, सत्यं विना माया न इति द्वेषि परस्परं निहितम् इति ज्ञायते । एवं सृष्टिः दृष्टिः च न भिन्ने चेदपि मायोपहिते स्तः ।

- Adishankaracharya prakaran grantha bhajagovinda viveka – Svami Chinmayananda
- Chudamani – Svami Chinmayananda
- Atmabodha – Svami Chinmayananda

